

17. juli 2025 **Interviewpersonerne** alfabetisk mht. efternavn, men filerne følger fornavnet:

Karl A. Augustesen

Ole Einicke

Claus Fabricius - Kun audio .mp3 findes,
transskription ønskes og lægges til sidst, hvis den kommer

Leif Helmer

Erik Høg

Poul og Bodil Jensen - Poul og Bodil blev interviewet sammen

Henning E. Jørgensen

Torben Knudsen

Svend Laustsen

Peter Naur - Thorkil Naur svarede straks meget positivt på min ide om at lægge hans far Peter Naurs interview ud, han sluttede: "Spændende arbejde, du har gang i, god vind på turen".

Hans Jørn Fogh Olsen

Lars Spatzek - Interviewet kan ikke skaffes